

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE MENTAL: BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REDUÇÃO DO ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO

EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON MENTAL HEALTH: BENEFITS OF PHYSICAL EXERCISE IN REDUCING STRESS, ANXIETY, AND DEPRESSION

Ingrid Letícia Freitas Abreu¹

Ana Cristina Guilhon Lôbo Ximenes²

RESUMO: Este estudo investiga os efeitos do exercício físico na saúde mental, focalizando nos benefícios comprovados na redução do estresse, ansiedade e depressão. O objetivo principal deste trabalho é analisar e investigar os impactos do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão, buscando compreender de que maneira essa prática contribui para a melhoria da saúde mental. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica conduzida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medline e Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os resultados obtidos revelam consistentemente que o exercício físico está associado à redução do estresse, ansiedade e sintomas depressivos. Essa revisão bibliográfica destaca a eficácia do exercício físico como uma intervenção não farmacológica no tratamento e prevenção de distúrbios mentais. A prática regular de atividades físicas, seja aeróbica ou resistida, emerge como uma ferramenta valiosa para promover a saúde mental, ressaltando a importância de integrar o exercício físico como parte das estratégias de cuidado da saúde mental.

Palavras-chave: Ansiedade. Exercício Físico. Saúde Mental.

ABSTRACT: This study investigates the effects of physical exercise on mental health, focusing on the proven benefits in reducing stress, anxiety, and depression. The main objective of this work is to analyze and explore the impacts of physical exercise on reducing stress, anxiety, and depression, seeking to understand how this practice contributes to improving mental health. It is a literature review conducted in the Virtual Health Library (BVS) and in databases such as the Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Medline, and the Scientific Electronic Library Online (Scielo). The obtained results consistently reveal that physical exercise is associated with reducing stress, anxiety, and depressive symptoms. This literature review highlights the effectiveness of physical exercise as a non-pharmacological intervention in the treatment and prevention of mental disorders. Regular practice of physical activities, whether aerobic or resistance-based, emerges as a valuable tool to promote mental health, emphasizing the importance of integrating physical exercise as part of mental health care strategies.

Keywords: Anxiety. Physical Exercise. Mental Health.

¹ Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leticiafreitas@aluno.fgf.edu.br.

² Orientadora do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O equilíbrio entre o corpo e a mente é fundamental para a saúde holística do ser humano. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente no papel do exercício físico como um componente crucial para promover o bem-estar mental.

A saúde mental tornou-se uma preocupação global significativa, com distúrbios como ansiedade e depressão afetando milhões de pessoas. Nesse contexto, a relação entre exercício físico e saúde mental tem sido objeto de estudo, sendo cada vez mais reconhecida a influência positiva da atividade física na redução dos sintomas associados a esses transtornos.

A ansiedade e a depressão, por sua vez, são condições complexas que afetam não apenas o estado emocional, mas também o funcionamento diário de um indivíduo. A literatura científica tem destacado consistentemente os efeitos benéficos do exercício regular na redução dos sintomas ansiosos e depressivos.

A prática de atividades físicas tem sido associada à liberação de substâncias químicas no cérebro, como endorfinas e serotonina, que desempenham um papel fundamental na regulação do humor e no alívio do estresse, resultando em melhorias significativas na saúde mental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua atividade física como qualquer movimento realizado pelos músculos esqueléticos que demande consumo de energia. Esse conceito engloba não somente as práticas exercidas durante o trabalho, jogos ou afazeres domésticos, mas também durante deslocamentos e momentos de lazer (OMS, 2018).

Com base nessa contextualização acima o estudo tem como temática principal: Efeitos do exercício físico na saúde mental: benefícios do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão. Para um melhor entendimento do que se pretende estudar, elaborou-se a seguinte pergunta-norteadora: Quais os benefícios do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão?

A saúde mental é uma preocupação crescente em todo o mundo, e condições como estresse, ansiedade e depressão afetam milhões de pessoas. Compreender como o exercício físico pode contribuir para a melhoria da saúde mental é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes. Além disso, a pesquisa sobre esse tópico pode fornecer insights importantes sobre a promoção de um estilo de vida saudável e bem-estar geral.

Este estudo é relevante porque a saúde mental afeta a qualidade de vida das pessoas e tem um impacto significativo na sociedade, incluindo nos sistemas de saúde. Compreender os benefícios do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão pode levar a intervenções mais acessíveis e eficazes no tratamento e prevenção dessas condições.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar e analisar os efeitos do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão, a fim de compreender como ele contribui para a melhoria da saúde mental.

Acerca dos objetivos específicos, têm-se: avaliar a relação entre a frequência e intensidade do exercício físico e a redução do estresse, ansiedade e depressão e identificar mecanismos fisiológicos e psicológicos subjacentes que explicam os benefícios do exercício físico na saúde mental.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Depressão

As inquietações relacionadas à saúde emocional têm se tornado mais evidentes à medida que nos deparamos com pesquisas que apontam a prevalência de problemas psicológicos e psiquiátricos na população em geral. Estes problemas estão entre as quatro principais causas de incapacidade em todo o mundo (GUIMARÃES et al., 2022).

As preocupações com a saúde mental estão ganhando destaque, e as doenças psicológicas estão se tornando um dos principais desafios do século 21. Especificamente, a depressão está se destacando como uma das condições de saúde mais prevalentes, com projeções de se tornar a doença mais comum do mundo até 2030, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA, 2009).

No que se refere à depressão, estamos tratando de uma enfermidade mental crônica que afeta a atual geração. Esta condição apresenta desafios complexos, manifestando-se através de flutuações de humor que variam de irritabilidade a uma perda de motivação, bem como a redução da capacidade de realizar tarefas diárias simples. A depressão é caracterizada por sintomas que envolvem alterações no apetite, sono perturbado, tensão muscular, fadiga, frequentemente agravados pela manhã, baixa autoestima, sentimento de culpa, dificuldades de concentração, indecisão, pensamentos de morte e/ou suicídio, e tentativas de suicídio (RUFINO et al., 2018).

A depressão é reconhecida como a principal causa de incapacidade em escala global, sendo um transtorno mental amplamente prevalente que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020, afeta mais de 264 milhões de indivíduos em todo o mundo. Alarmantemente, cerca de 800 mil pessoas morrem a cada ano por suicídio relacionado à depressão, tornando-se a segunda maior causa de morte entre pessoas com idades entre 15 e 29 anos.

Conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é um transtorno mental amplamente disseminado em escala global, afetando milhões de indivíduos de todas as faixas etárias, com maior incidência entre as mulheres em comparação aos homens. Os impactos dessa condição se traduzem em consequências como redução da eficiência no ambiente de trabalho e distanciamento de círculos familiares e amigos. Nos casos mais graves, a depressão pode desencadear situações de suicídio, tornando-se a segunda principal causa de morte entre jovens com idades compreendidas entre 15 e 29 anos. Estima-se que anualmente cerca de 800.000 pessoas percam a vida devido ao suicídio (AURÉLIO; SOUZA, 2020).

O surgimento da depressão está intimamente relacionado à insuficiência de neurotransmissores monoaminérgicos, nomeadamente a serotonina, noradrenalina e dopamina. Essas substâncias químicas desempenham um papel fundamental na comunicação entre as células nervosas através das sinapses cerebrais, influenciando o funcionamento do sistema nervoso central e periférico com o objetivo de manter o equilíbrio corporal (SOUSA, 2015).

Segundo a definição da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a depressão é caracterizada por uma perda de interesse em atividades normalmente prazerosas, acompanhada da dificuldade de realizar tarefas cotidianas por um período mínimo de duas semanas. Esta condição afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, e no Brasil, aproximadamente 5,8% da população é impactada por ela

(AURÉLIO; SOUZA, 2020).

2.2 Ansiedade

A ansiedade se manifesta por meio de um sentimento difuso e desconfortável de medo, frequentemente acompanhado de agitação. Nesse estado, a pessoa pode experimentar uma apreensão causada por cenários estranhos e desconhecidos, que, embora possam nunca ocorrer, são criados na sua mente. Uma maneira de distinguir a ansiedade normal da patológica está na

sua duração e intensidade. Assim como ocorre com a depressão, a ansiedade patológica tende a ser exagerada em relação ao estímulo (CASTILLO et al., 2000).

Conforme a Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2017), a ansiedade é considerada um dos transtornos mentais mais prevalentes entre a população adulta. Estudos sugerem que cerca de 30% dos indivíduos já enfrentaram episódios de ansiedade em algum momento de suas vidas. As origens da ansiedade estão frequentemente associadas a experiências de vida e ao funcionamento do organismo. É característico que a pessoa afetada experimente níveis elevados de ansiedade na maior parte do tempo, acompanhados de sentimentos de medo excessivo. Esse comportamento pode ser tão perturbador que a pessoa passa a evitar situações cotidianas, como estar em espaços fechados, como elevadores.

A ansiedade é uma sensação de inquietação associada ao medo e à apreensão excessiva em relação a eventos futuros. Durante episódios de ansiedade, é comum que o indivíduo manifeste sintomas físicos, como sudorese e irregularidades no ritmo cardíaco (D'ÁVILA et al., 2020).

A prática de atividade física (AF), para além de proporcionar uma série de vantagens para a saúde física, tais como a regulamentação da pressão arterial, controle do diabetes e redução da obesidade, também desempenha um papel importante no tratamento de distúrbios mentais, como a depressão e a ansiedade (D'PIETRO et al., 2018).

2.3 A influência da atividade física no combate da depressão e ansiedade

Diversos métodos não farmacológicos são empregados com o intuito de melhorar o quadro de depressão, ansiedade e estresse. A prática de atividade física (AF) emerge como uma opção vantajosa quando comparada aos tratamentos baseados em medicamentos, uma vez que se trata de uma abordagem ativa e não apresenta efeitos colaterais indesejados. Por conseguinte, torna-se essencial que os indivíduos modifiquem seus padrões diários, optem por uma alimentação saudável e adotem a regularidade na prática de exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos, bem como se envolvam em atividades que promovam o bem-estar e satisfação (SILVA et al., 2019).

Nos últimos anos, tem sido perceptível um aumento na disposição das pessoas para aderir à AF, com o objetivo de alcançar bem-estar físico, mental e social. Pesquisas indicam que a prática de AF está associada à redução dos sintomas de depressão nos indivíduos. A frequência deve ser consistente e a intensidade, de leve a moderada (SANTOS, 2015).

É importante ressaltar que a depressão não apenas tem um impacto negativo na qualidade de vida, mas também gera custos significativos para a sociedade, como indicado no estudo de Brunoni et al. em 2015. Há sugestões de que a prática de exercícios físicos pode desempenhar um papel importante na prevenção e no alívio dos sintomas da depressão, servindo como uma terapia coadjuvante valiosa no tratamento desses quadros. Isso se aplica tanto à prevenção do transtorno depressivo quanto à atenuação das crises de ansiedade, atuando de maneira complementar ao tratamento medicamentoso (QUEIRA et al., 2016).

Quando se consideram certos indicadores relacionados à capacidade cardiorrespiratória no contexto do transtorno depressivo maior, observa-se que o exercício aeróbico resulta em melhorias substanciais, o que frequentemente se traduz em uma redução na necessidade de medicamentos antidepressivos. Isso representa uma abordagem terapêutica valiosa durante períodos de crise. No entanto, é importante ressaltar que os resultados desse tratamento variam consideravelmente entre os indivíduos (DOTSON et al., 2016).

Entretanto, o declínio nos níveis de ansiedade e depressão, que pode ser alcançado por meio da prática de exercícios físicos, possui uma base fisiológica substancial. Conforme destacado por Minghelli et al. em 2013, o exercício promove o aumento na disponibilidade de hormônios como catecolaminas, ACTH, vasopressina, endorfina, dopamina e serotonina. Esses hormônios estimulam os receptores e reduzem a viscosidade sanguínea, resultando em uma resposta tranquilizante e analgésica, culminando em um efeito relaxante após a atividade física.

Segundo a Association for Applied Sport Psychology em 2016, a prática moderada de atividade física tem o potencial de melhorar o humor e os estados emocionais. O exercício pode contribuir para o bem-estar psicológico e elevar a qualidade de vida, graças aos benefícios psicológicos que comumente acompanham a atividade física. Isso inclui melhorias no humor, redução do estresse, fortalecimento da autoestima, maior confiança nas habilidades físicas, aprimoramento da imagem corporal, aumento da sensação de energia e a diminuição dos sintomas associados à depressão.

Conforme Woolston (2016, tradução nossa), ao considerar a mente e o corpo como mais do que apenas questões pessoais, a prática de exercícios pode resultar em uma sensação de melhoria, pelo menos temporariamente. O autor enfatiza que o exercício também pode modificar a química cerebral para melhor: pesquisas apontam que a atividade física desencadeia um aumento na produção de serotonina, que é a mesma substância química presente em

medicamentos antidepressivos. Isso fortalece o praticante e contribui para uma maior vitalidade.

Outro efeito comum atribuído ao exercício físico é a liberação de serotonina, um neurotransmissor crucial que regula o humor, a temperatura corporal e outros processos. Os exercícios realizados ao ar livre são considerados especialmente benéficos, promovendo um aumento na sensação de energia e motivação, além de reduzir a tensão, a raiva, a confusão mental e os sintomas de depressão. Portanto, estudos demonstram que aqueles que praticam atividades físicas ao ar livre tendem a experimentar mais prazer e motivação para se engajarem nas atividades no dia seguinte. Com isso, a atividade física, quando associada à psicoterapia e ao tratamento medicamentoso, assume grande importância, não apenas para a reabilitação ocupacional, mas também como um recurso terapêutico (LINK; ZICK, 2013).

De acordo com Macedo (2012), a prática regular de exercícios oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde, incluindo melhorias na imagem corporal, autoestima elevada, redução da ansiedade, da depressão, do estresse, da insônia e da tensão muscular, além de promover uma melhora no humor, aumento da disposição mental e física, e a diminuição do uso de medicamentos em geral. O exercício físico traz uma série de benefícios, incluindo uma menor taxa de mortalidade e uma melhor qualidade de vida, além de reduzir a gordura corporal e aprimorar a aptidão física, contribuindo para o funcionamento orgânico geral (CODONHATO et al., 2017).

Segundo a pesquisa conduzida por Milaneis e colaboradores (2021), foi demonstrado que a prática regular de exercícios físicos desempenha um papel significativo na busca pela harmonia entre os aspectos espiritual, mental e corporal em indivíduos sob rotinas exaustivas, altos níveis de estresse emocional e desequilíbrio na saúde mental. O exercício físico surge como uma ferramenta efetiva na promoção de uma qualidade de vida satisfatória, atuando como uma forma de prevenir o desgaste mental.

2.4 Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, uma pesquisa realizada com base em material previamente elaborado, principalmente constituído por livros e artigos científicos (GIL, 2008).

A pesquisa foi conduzida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medline e Scientific Electronic Library Online (Scielo).

Para a busca, foram empregados descritores selecionados considerando termos como "ansiedade", "exercício físico" e "saúde mental", todos registrados nos Descritores em Ciências da Saúde - DECS. As buscas foram realizadas por meio de diferentes combinações desses termos, utilizando operadores booleanos.

A análise dos artigos foi conduzida inicialmente por uma leitura exploratória para selecionar o material relevante, excluindo os artigos não pertinentes ao tema. Foram considerados estudos transversais relacionados à exercício físico e saúde mental, levando em conta a relação entre as variáveis de interesse. Quando título, resumo e descritores/palavras-chave não forneciam informações suficientes para a seleção, a busca foi estendida à leitura completa dos artigos.

Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2023, em língua portuguesa e disponíveis integralmente. Foram excluídos estudos com metodologia não definida, publicações redundantes e artigos não publicados.

Um quadro explicativo foi elaborado pela própria autora no Microsoft Word, onde foram extraídas informações-chave dos artigos selecionados, incluindo Título do Artigo, Autores e Ano, Objetivos e Resultados. Em seguida, uma leitura crítica de cada estudo foi realizada e eles foram organizados em um quadro explicativo com as principais informações, seguido de uma distribuição e discussão em categorias temáticas para a melhor compreensão do tema.

Essa sessão é composta pela apresentação dos principais estudos que foram encontrados com base no objeto de estudo dessa pesquisa, trazendo os achados mais pertinentes de cada um, conforme mostra o Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos

TÍTULO	AUTORES E ANO	OBJETIVO	RESULTADOS
---------------	----------------------	-----------------	-------------------

<p>Atividade física no combate a incidência de depressão e ansiedade na pandemia do covid-19: uma revisão de literatura</p>	<p>AURÉLIO, S.S. SOUZA, F. (2020)</p>	<p>Buscar na literatura estudos sobre a prática de atividade física e seus benefícios para redução da incidência de depressão e ansiedade na pandemia do COVID-19.</p>	<p>A adoção regular de exercícios físicos traz uma ampla gama de vantagens para a saúde mental, física e social, constituindo-se como um recurso terapêutico sem o uso de medicamentos no combate à ansiedade e depressão. Permanecer ativo fisicamente representa um costume essencial para as pessoas manterem sua saúde em boa condição durante o contexto da pandemia.</p>
<p>Ansiedade e Depressão em Universitários a Área da Saúde: Uma Revisão Integrativa</p>	<p>DIAS, L.G. et al. (2021)</p>	<p>Demonstrar as causas e o predomínio de ansiedade e depressão em universitários dos cursos da área da saúde.</p>	<p>O acréscimo nas demandas, juntamente com a pressão e o estresse, bem como a mudança para fora do ambiente familiar, são elementos que contribuem para essa situação desafiadora.</p>
<p>Depressão, ansiedade, estresse e qualidade de vida de estudantes de universidades pública e privada</p>	<p>GUIMARÃES, M.F. et al. (2022)</p>	<p>Caracterizar o perfil sociodemográfico.</p>	<p>Nota-se que os alunos apresentaram um nível baixo de estresse, depressão e ansiedade em ambas as instituições de ensino. Ao estabelecer uma relação entre os aspectos da qualidade de vida e as variáveis de ansiedade, depressão e estresse, verificou-se que à medida que a depressão aumenta, a qualidade de vida nos aspectos psicológicos e ambientais diminui.</p>
<p>Exercício físico e os transtornos de</p>	<p>CORREA, A.R. et al. (2022)</p>	<p>Vincular a prática de exercícios físicos como forma</p>	<p>Numerosos indícios foram descobertos, apoiando de maneira</p>

<p>Ansiedade e depressão</p>		<p>Não farmacológica no controle dos transtornos de ansiedade e depressão.</p>	<p>Positiva os benefícios derivados da prática regular de atividade física. Isso resulta em uma melhoria da autoestima, na interação social e na qualidade do sono para aqueles que a adotam, desempenhando um papel essencial tanto na saúde física quanto na saúde mental.</p>
<p>A importância da atividade física em combate à depressão</p>	<p>OLIVEIRA, L.M. (2022)</p>	<p>Analisar os principais benefícios da atividade física e suas contribuições para indivíduos em tratamento de depressão.</p>	<p>Com base na avaliação dos estudos científicos disponíveis, é possível inferir que a participação em atividades físicas que proporcionem prazer e promovam interações sociais para aqueles afetados pela depressão é um elemento de grande relevância a ser levado em conta. Aumentar a rede de relacionamentos sociais para esses indivíduos resulta em uma redução notável dos sintomas da doença.</p>

Efeitos do exercício físico nos sintomas de Depressão, Ansiedade e Estresse em mulheres adultas do Distrito Federal	LIMA, I.A.S. (2023)	Verificar os efeitos da prática do exercício físico nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse em mulheres adultas residentes no Distrito Federal (DF).	A prática regular de exercícios físicos tem demonstrado reduzir significativamente a incidência de sintomas relacionados à depressão, ansiedade e estresse em mulheres adultas. Esta rotina estruturada e consistente, ao longo de algumas semanas, não apenas alivia os sintomas, mas também favorece um maior equilíbrio emocional, fortalece a autoestima e proporciona sentimentos de bem estar e satisfação.
Exercício físico como método de tratamento e prevenção de depressão em mulheres adultas	NAPOLE, G. (2023)	Compreender a importância da prática de exercícios físicos e como eles podem colaborar positivamente para o tratamento e a prevenção da depressão em mulheres adultas	A prática regular de atividades físicas assume um papel significativo ao melhorar a qualidade de vida daqueles que se engajam, auxiliando na regulação hormonal, controle do peso corporal, prevenção de comorbidades e desempenhando um papel positivo no tratamento e prevenção da depressão.

Fonte: Autora (2023)

O estudo não demandou parecer ético por se tratar de uma pesquisa que analisa atividades sem uso de entrevistas ou documentos relacionados aos participantes.

Garante-se a ausência de danos físicos aos participantes da pesquisa.

2.5 Análise dos dados

2.5.1 Exercícios aeróbios

A prática de exercícios aeróbicos desencadeia mudanças neuroendócrinas que não são observadas no alongamento. Isso inclui um aumento na produção de hormônios como a noradrenalina e a serotonina, o que resulta em uma melhoria significativa no estado de ânimo do

indivíduo. De acordo com Cunha (2013), o treinamento com intensidade moderada, onde o indivíduo pode ajustar seu esforço e tolerância à dor, é considerado o método mais eficaz para esses efeitos.

Conforme indicam pesquisas, a realização de exercícios físicos aeróbicos com duração de 20 a 40 minutos e uma frequência cardíaca mantida entre 120 e 140 batimentos por minuto (BPM), praticados duas vezes por semana, tem o potencial de liberar B-endorfinas, um hormônio que proporciona um efeito tranquilizante e analgésico mais pronunciado do que a endorfina em pessoas que fazem exercícios regularmente. Como resultado, o indivíduo é capaz de experimentar um efeito relaxante e manter um estado psicossocial mais saudável (LINK; ZICK, 2013).

A Association for Applied Sport Psychology (2016) destaca que uma curta caminhada em intensidade leve pode melhorar o humor e aumentar os níveis de energia. Apenas 10 minutos de exercício aeróbico podem ter um impacto positivo. Para obter benefícios a longo prazo, recomenda-se exercitar-se em uma intensidade moderada, pelo menos três vezes por semana, durante sessões de 30 minutos. Programas com duração superior a 10 semanas parecem ser mais eficazes na redução dos sintomas depressivos.

De acordo com Raposo et al. (2009), os pesquisadores Vasconcelos-Raposo e Rodrigues conduziram um estudo em 2006 envolvendo 110 indivíduos, aplicando questionários para analisar o bem-estar psicológico, a autoestima e a depressão em pessoas que praticavam atividade física regularmente. Os resultados revelaram que metade dos entrevistados acreditava que a atividade física poderia contribuir para um maior bem-estar psicológico, e esse efeito era mais acentuado em mulheres.

Os efeitos positivos advindos da prática do treinamento aeróbico englobam a diminuição ou manutenção das taxas de gordura corporal, o aumento da capacidade do corpo em metabolizar gorduras durante o exercício e em períodos de repouso (processo lipolítico), aprimoramento da saúde cardiovascular, redução dos níveis de estresse e ansiedade, melhora significativa da autoestima, confiança, humor e habilidades de realização pessoal. Além disso, há uma redução nos níveis de pressão arterial, colesterol e triglicérides, resultando na minimização do risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares (DOMICIANO; DE ARAUJO; MACHADO, 2010).

2.5.2 Exercícios de resistência

O uso de exercícios de resistência é comum na busca de melhorias e avanços nas condições físicas. Essas melhorias estão estreitamente relacionadas à sensação de bem-estar do indivíduo, tornando-o mais motivado a continuar seu programa de treinamento. Além disso, os exercícios podem servir como aliados no tratamento, contribuindo para um aumento da autoestima devido às mudanças estéticas e à socialização que resulta da prática regular. As propriedades de reforço positivo do exercício são frequentemente associadas à sua capacidade de elevar os níveis dos principais neurotransmissores envolvidos nas vias neurais do prazer, como as endorfinas e a dopamina. Por outro lado, as propriedades de reforço negativo estão relacionadas à sua habilidade de reduzir ou eliminar os estados negativos de humor, minimizando o desconforto físico e/ou psicológico (MELLO et al., 2005).

A compreensão dos níveis adequados de intensidade e duração dos exercícios é fundamental para entender como o exercício físico pode impactar a redução dos sintomas de ansiedade e depressão. Embora haja um consenso geral de que a atividade física pode reduzir transtornos de humor, não há um acordo universal sobre os mecanismos envolvidos (SOUSA, 2022).

Aníbal e Romano (2011, citados por Cordeiro em 2013) afirmam que, no contexto do tratamento da depressão, estudos indicam que um mínimo de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou um mínimo de 75 minutos de atividade física de intensidade elevada, realizados em sessões de pelo menos 25 minutos, durante 3 a 5 dias por semana, podem ser eficazes.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde mental tem sido alvo de crescente atenção, dada sua influência direta na qualidade de vida das pessoas. Este estudo reforça a correlação positiva entre exercício físico e bem-estar psicológico, destacando o papel fundamental que as atividades físicas desempenham na promoção da saúde mental. Tanto o exercício resistido quanto o aeróbio mostraram-se benéficos no combate à ansiedade e à depressão, ressaltando a importância de considerar diferentes modalidades para atender às necessidades individuais.

Uma solução para a pergunta norteadora seria destacar que os benefícios do exercício físico na redução do estresse, ansiedade e depressão são vastos e comprovados. É preciso ressaltar a importância de incorporar rotinas regulares de atividade física, adaptadas às necessidades individuais, como uma estratégia eficaz para melhorar a saúde mental. Essa prática não apenas ajuda a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, mas também promove o bem-estar geral, auxiliando na regulação do humor e na melhoria da qualidade de vida.

Os resultados aqui analisados demonstram que o exercício físico não se restringe apenas aos benefícios fisiológicos, mas também exerce um impacto significativo no equilíbrio emocional. A prática regular de atividades físicas, sejam elas aeróbicas ou resistidas, exerce efeitos terapêuticos na redução dos sintomas de ansiedade e depressão, contribuindo para a melhoria do estado de ânimo e da saúde mental como um todo.

Além disso, os achados destacam que o exercício físico emerge como uma ferramenta multifacetada na promoção da saúde mental, atuando não apenas como meio preventivo, mas também como uma forma complementar no tratamento de condições psicológicas. Essa abordagem integrativa, considerando tanto o exercício resistido quanto o aeróbio, abre portas para estratégias mais amplas e personalizadas na prescrição de atividades físicas, visando atender às necessidades individuais de cada pessoa.

Portanto, este estudo reforça a necessidade de incentivar e integrar o exercício físico como parte fundamental das estratégias de promoção da saúde mental. A combinação adequada de exercícios aeróbicos e resistidos não apenas pode beneficiar a saúde física, mas também oferece uma valiosa contribuição na melhoria do estado emocional, representando um caminho promissor na busca por uma melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. ANXIETY DISORDERS. [Internet] APA; jan. 2017. [capturado em: 4 out. 2020]. Disponível em: <https://www.psychiatry.org/patientsfamilies/anxietydisorders/what-are-anxiety-disorders>. Acesso em: 20 out. 2023.

AURÉLIO, S.S.; SOUZA, F. Atividade física no combate a incidência de depressão e ansiedade na pandemia do COVID-19: uma revisão de literatura. Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. 2020.

BRUNONI, L. Treinamento de força diminui os sintomas depressivos e melhora a qualidade de vida relacionada à saúde em idosos. Revista Brasileira Educação Física e Esporte, v. 29. n. 2, p:189-96, 2015.

CASTILLO, A.R. et al. Transtornos de ansiedade. Revista Brasileira de Psiquiatria, [S.L.], v. 22, n. 2, p.20-23, dez. 2000.

CODONHATO, R. et al. Qualidade de vida e motivação de praticantes de exercício físico. Corpoconsciência, Cuiabá-MT, v. 21, n. 01, p. 92-99, Jan./Abr., 2017.

CORDEIRO, D. Relação entre Atividade Física, Depressão, Autoestima e Satisfação com a Vida. Mestrado em atividades físicas em populações especiais. Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Rio Maior, Portugal; 2013.

CUNHA, I.M.G. Benefícios do exercício aeróbico em indivíduos portadores de fibromialgia: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. São Paulo, v. 7, n. 38, p. 123-130, Mar./Abr. 2013.

D'ÁVILA, L.I. et al. Processo patológico do transtorno de ansiedade segundo a literatura digital disponível em português - revisão integrativa. Revista Psicologia e Saúde, v. 12, n. 2, p. 155-168, 2020.

DOTSON, V.M. et al. Genetic Moderators of the impact of physical activity on depressive symptoms. J Frailty Aging, v. 5, n. 1, p:6-14. 2016

DOMICIANO, A. M. de O.; DE ARAÚJO, A. P. S.; MACHADO, V. H. R. Treinamento aeróbico e anaeróbico: uma revisão. Uningá Review, v. 3, n. 1, p. 2-2, 2010.

D'PIETRO, L. et al. New scientific basis for the 2018 U.S. Physical Activity Guidelines. J Sport Health Sci. 2019;8(3):197–200.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUIMARÃES, M.F. et al. (2022). Depressão, ansiedade, estresse e qualidade de vida de estudantes de universidades pública e privada. *Revista Psicologia, Diversidade e Saúde*, 11, e4038.

LINK, L.; ZICK, L. Os benefícios da atividade física para pessoas com depressão. 2013. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/43541/osbeneficiosdaatividade-fisica-para-pessoas-com-depressao>. Acesso em: 07 set. 2023.

MELLO, M.T. et al. O exercício físico e os aspectos psicobiológicos. *Rev Bras Med Esporte*, São Paulo, v. 11, n. 3, p.203-207, jun. 2005.

MILANEIS, I.; CAVALCANTE, M.C.G. F.; FERNANDES, T.A. et al. A Influência da Prática de Atividades Físicas na Saúde Mental dos Acadêmicos do Curso de Medicina: Revisão de Literatura. *Revista Científica do Tocantins, ITPAC Porto Nacional*, v. 1, n. 1, p. 110, dez. 2021.

MINGHELLI, B. et al. Comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários. *Rev. psiquiatr. clín.*, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 71-76, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2018). 06/4 – Dia Mundial da Atividade Física. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/06-4-dia-mundial-da-atividadefisica/#:~:text=A%20OMS%20define%20atividade%20f%C3%ADsica,e%20em%20atividades%20de%20lazer>. Acesso em: 22 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (2020). Depressão. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>. Acesso em: 20 out. 2023.

QUEIRA, C.C. et al. Antidepressant efficacy of adjunctive aerobic activity and associated biomarkers in Major depression: A 4-week, randomized, single-blind, controlled clinical trial.

RAPOSO, J.V. et al. Relação entre exercício físico, depressão e índice de massa corporal. *Motricidade*, Vila Real, v. 5, n. 1, p.21-32, mar. 2009.

RUFINO, S.; LEITE, R.S.; FRESCHI, L. Aspectos gerais, sintomas e diagnóstico da depressão. *Revista Saúde em Foco*, v. 10, p. 837-843, 2018.

SANTOS, M.C.B. O exercício físico como auxiliar no tratamento da depressão. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*, v. 18, n. 2, p.108-115, dez. 2021.

SILVA, R.F.; VIEIRA, A. P. O.; BRITO, A.P. Positive Effects of Physical Therapy on Depression Through Exercise and Hydrotherapy. *Scire Salutis*, v. 9, n. 1; out. 2018/jan. 2019.

SOUSA, J. Epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e tratamento farmacológico da depressão em Portugal. Porto, p. (17 e 20) 2015.

SOUSA, L.A. A prática da musculação no controle da ansiedade e depressão em jovens adultos. Bacharelado em Educação Física, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA. (2009). Depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, diz OMS. Disponível em:

<https://www.sbcm.org.br/v2/index.php?catid=0&id=1317>. Acesso em: 20 out. 2023.

WOOLSTON, C. Depression and Exercise. Disponível em:

<http://consumer.healthday.com/encyclopedia/depression-12/depression-news176/depression-and-exercise-648415.html>. Acesso em: 29 ago. 2022